

ARQUITETURA MODERNA EM CAMPINA GRANDE: EMERGÊNCIA, DIFUSÃO E A PRODUÇÃO DOS ANOS 1950

Fabiano de Melo Duarte Rocha

Arquiteto formado pela Universidade Federal da Paraíba. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da Universidade Federal da Paraíba. E-mail: fabiano-melo@uol.com.br. Endereço: rua Major Belmiro, 379, apt° 301, São José, Campina Grande-PB. CEP: 58107-665. Telefone: (83) 3341 4551.

Marcus Vinicius D. Queiroz

Arquiteto formado pela Universidade Federal da Paraíba. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo. E-mail: marcusvidanq@yahoo.com.br. Endereço: rua XV de Novembro, 818, Palmeira, Campina Grande-PB. CEP: 58102-300. Telefone: (83) 3343 0843.

ARQUITETURA MODERNA EM CAMPINA GRANDE: EMERGÊNCIA, DIFUSÃO E A PRODUÇÃO DOS ANOS 1950

Resumo

Traça um panorama do momento de emergência e difusão da *Arquitetura Moderna* na cidade de *Campina Grande, Paraíba*, durante a década de 1950 e o início dos anos 1960, procurando compreender em que contextos local e nacional se inseriu tal renovação arquitetônica. Estuda a atuação de arquitetos, engenheiros, artistas plásticos, desenhistas e construtores que estiveram envolvidos com esse processo, no qual aparecem nomes como o dos pernambucanos Augusto Reynaldo, Heitor Maia Neto, Lucio Estelita, Waldecy Pinto, Hugo Marques, Corbiniano Lins e Abelardo da Hora, do carioca Ayrton Nóbrega, do polonês Wit Olaf Prochnik e dos campinenses Lynaldo Cavalcante, Austro de França Costa e Geraldino Pereira Duda. Analisa alguns projetos e obras do período proposto, averiguando quais conceitos guiaram a concepção de tais edifícios, em que medida se vincularam à produção de outras partes do país e que peculiaridades assumiram no cenário campinense. Mostra como os elementos formais da Arquitetura Moderna Brasileira se popularizaram entre as mais variadas camadas sociais, ganhando contornos nem sempre eruditos. Diante das constantes perdas, alerta para o valor histórico dessa produção e para a necessidade de uma política de preservação.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Campina Grande. Paraíba.

Abstract

This work delimitate a panorama of the emergency and diffusion of the *Modern Architecture* at the city of Campina Grande, Paraíba, during the decade of 1950 and in the early years of 1960, seeking on understanding in which local and national contexts this architectural renewal was introduced. It also studies the act of architects, engineers, plastic artists, designers and construction builders who were involved with this process, in which some important names such as the Augusto Reynaldo, Heitor Maia Neto, Lucio Estelita, Waldecy Pinto, Hugo Marques, Corbiniano Lins e Abelardo da Hora, do carioca Ayrton Nóbrega from Pernanbuco appears, as well as the polish Wit Olaf Prochnik and Lynaldo Cavalcante, Austro de França Costa e Geraldino Pereira Duda from Paraíba. Nevertheless, it analyses some projects and buildings from the specified period, verifying which concepts guided the creation of the cited constructions, how it can be linked with the production of some other parts of the country and the particularities they assumed on the Campina Grande's scene. It also shows how the formal elements of the Brazilian Modern Architecture became popular within the most diverse social blocks, gaining outlines not ever erudite. Besides this, the present work alerts to the historical value of this production and, apart from the constant losses, to the necessity of a preservation policy.

Keywords: Modern Architecture. Campina Grande. Paraíba.

1. Introdução

Na segunda metade da década de 1950, os jornais da cidade de Campina Grande, interior da Paraíba, fazem coro com clima de otimismo que domina o Brasil frente às ações implementadas pela administração do presidente Juscelino Kubitschek. As matérias o homenageiam em gratidão às obras realizadas pelo governo federal no município, discutem os pontos presentes no Plano de Metas¹, estampam fotos da construção de Brasília², obra que “há de insuflar a qualquer pessoa um sentimento que vai passando da admiração ao entusiasmo, do entusiasmo a uma convicção eufórica de confiança no Brasil e na capacidade de realização do homem brasileiro”³.

Envolvida por essa atmosfera, a cidade experimenta o início de um novo ciclo de modernização, em compasso com os acontecimentos nacionais e alicerçado nos esforços da elite local para inseri-la no processo de industrialização do país. Com manchetes do tipo “Campina Grande marcha a passos largos para a industrialização”, “Campina Grande: porta do sertão e centro de trabalho incansável”, “Campina Grande: um dos municípios de maior progresso”, “Campina: centro industrial e de irradiação econômica do Estado”, a edição inaugural do periódico campinense Diário da Borborema, de 2 outubro de 1957, faz detalhadas incursões, carregadas de tom heróico, acerca da pujança econômica do município, nas quais a atividade comercial, que sempre esteve presente na base da sua economia, aparece como algo do passado e a industrialização como o futuro promissor⁴.

Ao mesmo tempo em que se tenta edificar novas estruturas para a economia local, Campina Grande assiste à difusão dos transportes públicos e dos eletrodomésticos; à expansão da malha urbana através de loteamentos; a discussões sobre planejamento urbano; à construção da escola politécnica, da rodoviária, do teatro municipal e de casas populares financiadas pela iniciativa privada; ao surgimento de complexos empresariais e de grandes edifícios de apartamento e ao empenho de uma elite econômica e intelectual que procura se alinhar aos movimentos culturais em voga nos grandes centros do país.

Nesse contexto, a Arquitetura Moderna encontra terreno fértil para sua emergência e difusão, ganhando status de progresso, arrojo e modernidade. Todo esse processo diferencia-se de um momento anterior, mas bem próximo, de intensa transformação da paisagem urbana campinense, período em que o Art Déco surge e se populariza como símbolo da modernidade, opondo-se ao Ecletismo até então dominante. Tal arquitetura floresce em meio às reformas urbanas empreendidas pelas administrações estaduais e municipais durante o primeiro governo do

¹ O QUE SÃO..., 1958.

² Foram encontradas nas páginas do Diário da Borborema imagens da Capela de Nossa Senhora de Fátima (edição de 19/11/1957), do Plano Piloto e da Praça dos Três Poderes (edição de 21/02/1959).

³ ARAGÃO, 1959.

⁴ A mesma edição faz referência a um prêmio nacional que a cidade recebeu por ter sido, em 1956, um dos dez municípios brasileiros de maior desenvolvimento, apontando-a como a quarta cidade do Norte e Nordeste do Brasil, perdendo apenas para Recife, Fortaleza e Belém (e, provavelmente, a não citada Salvador, o que a colocaria em quinta posição). Segundo Aranha (1991, p.238), no fim da década de 1950, capitais como Natal, Maceió, João Pessoa, São Luiz e Aracaju não eram mais influentes economicamente do que Campina Grande, que chega em 1960, fim do nosso recorte temporal, com 205.000 habitantes.

presidente Getúlio Vargas (1930-1945), espelhando a modernização que foi possível construir no contexto local pelos capitais comercial e algodoeiro.

No caso de Campina Grande, temos o Art Déco como representante de uma economia de base agrário-exportadora, de um regime ditatorial modernizador, da escassez de profissionais qualificados e de técnicas construtivas ainda pouco desenvolvidas. Subseqüentemente, mas sem arrecefer por completo as demais manifestações, a Arquitetura Moderna desponta na cidade a partir do segundo pós-guerra, no contexto de um sistema político democrático, dos planos desenvolvimentistas dos anos 1950, dos esforços para que a arquitetura faça parte da construção da identidade nacional, das iniciativas de industrialização do município, do acesso a métodos construtivos mais avançados, da atuação de profissionais qualificados e dos movimentos de uma elite que “deseja atualizar” a terra natal em relação aos debates culturais do país.

Assim, este trabalho levanta e analisa algumas obras e profissionais envolvidos com a produção de Arquitetura Moderna na cidade de Campina Grande na década de 1950 e início dos anos 1960, averiguando, sempre que possível, quais conceitos guiam a concepção de tais edifícios, em que medida se vinculam à produção de outras partes do Brasil e que peculiaridades assumem no cenário campinense. No panorama local, o recorte cronológico representa o momento de ascensão e popularização das formas e dos pressupostos projetuais modernos, introduzidas por arquitetos advindos de outros lugares. Simultaneamente, surgem os primeiros profissionais nativos que se engajam, com maior ou menor coerência, nessa corrente. No panorama nacional, a década de 1950 assiste a Arquitetura Moderna Brasileira tornar-se alvo da crítica estrangeira⁵ e à maior difusão dos seus valores pelo território do país, aspecto ligado, principalmente, à criação de escolas de arquitetura em várias regiões do Brasil e ao deslocamento de profissionais de uma região para outra⁶.

A pesquisa se deu através de entrevistas com proprietários de alguns imóveis estudados, ensaios fotográficos, consultas aos escassos trabalhos já produzidos sobre o tema e, majoritariamente, nas páginas do jornal Diário da Borborema. No caso dessa última fonte, algumas obras aparecem sem autoria, outras com pouca informação, o que nos leva a uma análise preliminar e ainda cheia de meandros a serem descortinados. Na verdade, o que se pretende é traçar um quadro geral de uma produção praticamente desconhecida e de profissionais pouco estudados, contribuindo para a historiografia da Arquitetura Moderna Brasileira e abrindo campo para pesquisas posteriores.

2. Emergência, difusão e personagens

O gosto arquitetônico em Campina Grande no começo dos anos 1950 caminha entre o Art Déco, ainda no imaginário popular diante das reformas urbanas que o consagraram na década anterior,

⁵ Sobre o assunto, ver Tinem (2002).

⁶ SEGAWA, 2002, p.131.

e o “bangalô”. Segundo o então desenhista Geraldino Pereira Duda⁷, esse último ilustra as revistas nacionais de arquitetura, que servem de referência para clientes e projetistas campinenses. No período, tal fato não é incomum, visto que, mesmo com o episódio de Luiz Nunes entre 1934-1937, Recife, metrópole de grande influência econômica e cultural para o Nordeste, só vive sua renovação arquitetônica entre o final dos anos 1940 e início dos anos 1950, com a contratação dos arquitetos Mario Russo, Acácio Gil Borsoi e Delfim Amorim para lecionarem no curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco⁸. Até então, a formação de arquitetos no estado vizinho seguia uma linha tradicional, acadêmica⁹.

Já a partir da segunda metade da década de 1950, encontramos nas páginas do jornal Diário da Borborema uma infinidade de projetos alinhados com a Arquitetura Moderna desenvolvida em outros lugares do país, seja absorvendo seus conceitos de projeção ou apenas se apropriando e recriando as suas formas. São propostas de residências, de urbanização de partes da cidade, teatros, mercados, hotéis, rodoviárias, escolas técnicas, paradas de ônibus, faculdades, moradias populares, praças, bancos, edifícios de apartamento e de escritório. Boa parte desses projetos é concebida por profissionais de fora da cidade, principalmente por pernambucanos oriundos das primeiras turmas de orientação modernista formadas após a renovação do ensino de arquitetura em Recife promovida por Russo, Borsoi e Amorim. Nomes como Augusto Reynaldo, Heitor Maia Neto, Lucio Estelita, Waldecy Pinto, Hugo Marques e os artistas plásticos Corbiniano Lins e Abelardo da Hora, figuram entre os atuantes no mercado local nesse instante.

Campina Grande, na época, é a maior cidade próxima a Recife, tornando-se interessante campo de trabalho para muitos profissionais do estado vizinho frente ao seu crescimento econômico, à aceleração do número de construções¹⁰ e a quase ausência de arquitetos com formação superior, além de possuir uma elite sempre atenta aos acontecimentos da capital pernambucana. Arquitetos de outros lugares, como o carioca Ayrton Nóbrega, que faz a primeira proposta para o Teatro Municipal, em 1957, e o polonês Wit Olaf Prochnik¹¹, que é contratado para elaborar o projeto de urbanização do Açude Velho, em 1959, também passam pela cidade nesse mesmo momento. Concomitantemente, alguns engenheiros locais, como é o caso de Lynaldo Cavalcante e Austro de França Costa, e desenhistas, como Geraldino Pereira Duda, começam a se engajar nesse movimento de renovação arquitetônica. Renovação que, aliás, atinge desde a capital, João Pessoa¹², até municípios do alto sertão da Paraíba, como, por exemplo, a cidade de Patos (imagem 1).

⁷ Em entrevista a DINOÁ, 1988.

⁸ Nesse período, a região Nordeste só possui dois cursos de arquitetura, o de Salvador e o de Recife (SEGAWA, 2002, p.130-131).

⁹ BRUAND, 2003, p.146 e NASLAVSKY, 2004, p.79.

¹⁰ VERTIGINOSO..., 1957.

¹¹ Wit Olaf Prochnik é citado por Mindlin (2000, p.201) por seu projeto, de 1955, para um pavilhão de natação no município de Petrópolis (RJ).

¹² Sobre a produção de Arquitetura Moderna em João Pessoa, ver Tinem, Tavares e Tavares (2005).

Imagem 1: Edifício do D.E.R. Patos, PB, fim dos anos 1950.
Fonte: Edifício..., 1960.

Tal repercussão, associada ao trânsito de profissionais vivamente conectados com a corrente de modernização arquitetônica e das artes plásticas do país, mostra que o interior do Nordeste não está à margem dos desdobramentos nacionais. No caso de Campina Grande, o movimento ganha força com a atuação dos profissionais vindos de outros lugares, mas logo em seguida, ou até simultaneamente, ele enraíza-se em solo campinense, encontrando seus seguidores locais, que, de maneira erudita ou popular, absorvem, reinventam e põem em prática as concepções projetuais modernas.

No atual estágio da pesquisa, é difícil precisar qual é o autor da primeira obra moderna na cidade. A publicação da Prefeitura Municipal¹³ e o artigo de Oliveira¹⁴ sacramentam Geraldino Pereira Duda como o introdutor desse tipo de arquitetura em Campina Grande, fato reforçado por suas declarações a jornalistas e demais interessados no assunto (como é o caso da entrevista concedida a DINOÁ em 1988). Oliveira vai mais longe, além de aumentar as vozes dos que consideram Geraldino o precursor e “pai da moderna arquitetura campinense”, afirma que seu projeto para o Teatro Municipal, construído entre 1962 e 1963, “pertence à primeira geração de edifícios campinenses erigidos em concreto armado”. Câmara¹⁵ aponta que em 1940 o concreto armado, ou, como era conhecido, o “cimento armado” já era bastante usado nas construções da cidade, além do mais, a estrutura do Grande Hotel, obra de vulto iniciada na segunda metade da década de 1930, foi erguida com o mesmo material.

Longe de desmerecer os méritos de Geraldino, o fato é que dificilmente podemos considerá-lo o pioneiro da Arquitetura Moderna na cidade. Na mesma entrevista a Dinoá, ele relata que sua conversão ao modernismo se dá em dois instantes de observação à obra de Oscar Niemeyer: quando vê a fachada do Ministério da Educação e Saúde em alguma das suas leituras (projeto em

¹³ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 2003.

¹⁴ OLIVEIRA, 2000, p.174-175.

¹⁵ CÂMARA, 1947, p.136.

parceria com Lúcio Costa, Affonso Reidy, Jorge Moreira, Carlos Leão e Ernani Vasconcellos, sob consultoria de Le Corbusier) e quando conhece o conjunto da Pampulha em viagem que faz a Belo Horizonte. No ano da conclusão do Ministério, em 1943, Geraldino tem apenas oito anos de idade, o que nos leva a crer que o seu contato com este edifício só se dá de forma plena e consciente em momento posterior. Contudo, o episódio decisivo é a sua visita ao conjunto da Pampulha, quando se impressiona e pensa em “trazer para Campina Grande aquela forma de projetar”, que também não acontece no momento da sua conclusão, no mesmo ano de 1943, mas durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Nesse tempo de conversão, outros arquitetos modernos já atuam na cidade. O filho do médico Bezerra de Carvalho relata¹⁶ que Augusto Reynaldo projeta a residência da família, no bairro da Prata, entre o final dos anos 1940 e o começo dos 1950. Ademais, em 1956, início do governo JK e época da sua viagem a Belo Horizonte, já se encontra reformada a Praça da Bandeira, com projeto de Lúcio Estelita e escultura de Abelardo da Hora.

3. Projetos e obras

Durante a década de 1950, Augusto Reynaldo¹⁷ projeta uma série de habitações para médicos e comerciantes campinenses. Ainda não é possível quantificar a sua obra na cidade, mas, em nossa pesquisa, conseguimos localizar cinco casas. No bairro da Prata encontramos as residências das famílias Bezerra de Carvalho (conservada), Wanderley (alterada) e outra sem propriedade identificada (conservada), no Centro localizamos as residências das famílias Loureiro Celino (demolida) e Vieira Silva (conservada). Dessas, só foi possível levantar material sobre as residências Bezerra de Carvalho, uma das primeiras realizações do arquiteto no município, Loureiro Celino e Vieira Silva, que fazem parte da fase final da sua carreira. Mesmo que preliminar, esse levantamento nos permite fazer algumas considerações sobre a evolução da sua obra em Campina Grande.

Como já dito, Reynaldo é convidado para projetar a casa do médico Bezerra de Carvalho entre o término da década de 1940 e início da década 1950, época em que não é formado. O resultado é uma composição ainda pouco expressiva, de traços tímidos e que mistura soluções convencionais e modernas, diferente da produção do fim da sua carreira. Contudo, aqui já estão presentes muitos dos elementos da Arquitetura Moderna Brasileira, principalmente da chamada Escola Carioca. A residência é implantada no centro de um vasto lote, possui jardim com formas livres, muro que associa o uso da alvenaria e do elemento vazado, grandes aberturas, empenas

¹⁶ Em entrevista concedida aos autores em 26/12/2005.

¹⁷ O início da sua carreira é como desenhista do tio, o arquiteto Heitor Maia Filho. Posteriormente, exerce a mesma função no escritório de Delfim Amorim e durante a graduação, no curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco, é aluno de Acácio Gil Borsoi. Forma-se em 1956, aos 32 anos, ocasião em que já atua na profissão. Além de arquiteto, Reynaldo também é artista plástico, participando, em 1948, da fundação da Sociedade de Arte Moderna do Recife, entidade de afirmação e divulgação das artes plásticas e dos artistas modernos. Sua obra em Pernambuco é marcada pela proximidade à linguagem da Escola Carioca (NASLAVSKY, 2004, p.57-65, 139-142), característica que perpassa, como veremos, toda a sua produção em Campina Grande. Falece tragicamente em acidente aéreo ao se deslocar para visitar uma obra nessa cidade em setembro de 1958 (SINISTRADO..., 1958). Sobre o Reynaldo, ver também Lima (2002, p.128-129).

trapezoidais, laje inclinada coberta com telhas de amianto, cobogós cerâmicos e brises verticais de concreto nas áreas de circulação. Internamente, há a divisão em três setores distintos: social, serviço e íntimo. Na parte anterior do pavimento térreo está o setor social, com salas integradas pela ausência de divisórias. Na parte posterior, o setor de serviço se desdobra em cozinha, quartos para empregados e lavanderia (em área aberta sob pilotis). No pavimento intermediário fica a biblioteca e, no superior, estão os quartos (imagens 2, 3 e 4).

O interessante é perceber que na fachada com frente para a rua e nas áreas sociais há uma maior preocupação com o aspecto moderno da casa. Nesses locais, podemos encontrar amplos basculantes de vidro, superfícies externas revestidas com pedras e cerâmicas, rampa de acesso, luminárias embutidas na laje, fluidez entre os vários ambientes e intenções plásticas mais elaboradas (volumes e vazios sob a laje inclinada). As demais dependências são comumente compartimentadas, possuem jogos volumétricos contidos, aberturas reduzidas e esquadrias incompatíveis com o espírito de modernidade que se quer dar à construção. Não se sabe até que ponto essa falta de sintonia é fruto do trabalho do arquiteto, das intervenções do proprietário nas decisões projetuais ou das dificuldades do meio, visto que, naquele período, os materiais mais arrojados, não encontrados no mercado campinense, são comprados em Recife. Outro fator a ser observado é que, durante a elaboração do projeto e no decorrer da obra, Reynaldo ainda não sofre de forma direta as influências de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim, pois estes, no começo dos anos 1950, estão começando a se estabelecer em Pernambuco.

Imagem 2: Augusto Reynaldo. Residência Bezerra de Carvalho. Campina Grande, PB, fim dos anos 1940 e início dos 1950. Fachada Frontal.

Imagem 3: Augusto Reynaldo. Residência Bezerra de Carvalho. Campina Grande, PB, fim dos anos 1940 e início dos 1950. Bloco posterior que reúne área íntima e de serviço.

Imagem 4: Augusto Reynaldo. Residência Bezerra de Carvalho. Campina Grande, PB, fim dos anos 1940 e início dos 1950. Muro mesclando alvenaria e elemento vazado, interior do setor social e uso de cobogós.

Porém, se a concepção da residência Bezerra de Carvalho levanta um hiato entre discurso e prática moderna, as casas projetadas para as famílias Vieira Silva e Loureiro Celino, na segunda metade da década de 1950, representam uma fase madura da carreira do arquiteto. Já formado, com passagem pelas aulas de Borsoi e pelo escritório de Amorim, Reynaldo demonstra todo conhecimento adquirido, chegando a resultados refinados quanto à implantação, solução espacial, aspecto formal, uso dos materiais e detalhes construtivos. Muitos dos elementos presentes na obra analisada anteriormente se repetem (jardim com formas livres, divisão entre setores social, de serviço e íntimo, laje inclinada, grandes esquadrias), mas aqui eles ganham a engenhosidade que é própria da sua evolução.

A residência Vieira Silva ocupa posição central de um terreno de grandes dimensões, em aclave em relação à cota da via, o que lhe confere isolamento visual do entorno e privilegiados pontos de observação. As formas livres dominam os canteiros, os caminhos e o lago do jardim. O programa distribui-se em dois pavimentos, dispostos em planta em forma de “U”. O térreo é composto por garagem, saleta, alguns ambientes de serviço e pilotis, que recebe quem chega e abriga a escada que conduz ao pavimento superior. Neste desenvolvem-se os setores social, íntimo e parte dos serviços (copa e cozinha). Uma das maiores características espaciais da casa é a presença de varandas nas salas e quartos. Plasticamente, a construção é formada por volumes simples, de superfícies retangulares e trapezoidais, que se articulam e se diferenciam por meio de balanços, recuos e variados revestimentos (cerâmicas de cores diversas, pedra, mármore, painel de azulejos, pintura). Esses recursos são utilizados para destacar o bloco do pavimento superior, marcando sua independência estrutural e de usos em relação ao térreo. Os brises aparecem mais como elementos de vedação do que como anteparos de proteção solar, já que se encontram nas fachadas que recebem menor insolação (norte e sul). O fato de Campina Grande ser, na época, uma cidade com temperaturas mais amenas do que hoje talvez explique os grandes panos de vidro para oeste (ver imagem 5). A residência da família Vieira Silva é uma dos últimos grandes exemplares campinenses de habitação moderna em bom estado de conservação que reúne tantos elementos da Arquitetura Moderna Brasileira.

Imagem 5: Augusto Reynaldo. Residência Vieira Silva. Campina Grande, PB, segunda metade da década de 1950. Acima, fachada para a rua Raimundo Alves Silva. No centro, pátio formado pela planta em U, com grandes panos de vidro dando para poente. Abaixo, escada de acesso ao pilotis, garagem e varanda dos quartos, painel de azulejos.

Outro exemplo, mas infelizmente já demolido, é a residência Loureiro Celino. Seu programa distribui-se em três pavimentos. No primeiro, aproveitando o desnível do terreno, estão a garagem e uma saleta de estudos; no segundo estão os setores sociais (com jardim interno) e de serviço e, no terceiro, ficam os quartos. O muro apresenta uma resposta bastante interessante às diferenças de nível: inicia no ponto mais alto do lote, em linha reta, mesclando pedra e tijolos (arranjados de

forma a permitir uma superfície vazada). Em determinado momento esses materiais se separam, dando origem a dois muros distintos: um de pedra, que continua em linha reta, resolve o desnível e cerca o patamar da garagem; e um de tijolos, que assume formas curvas e guarnece o segundo pavimento (ver imagem 5). O jardim possui lago e abriga uma escultura de Corbiniano Lins, amigo de Reynaldo que, juntamente com ele, participa da Sociedade de Arte Moderna de Recife (ver imagem 6), demonstrando a integração entre artes plásticas e arquitetura, aspecto presente na Arquitetura Moderna Brasileira desde a elaboração do edifício do Ministério da Educação e Saúde.

Mas a maior característica da residência é seu resultado plástico, grande inovação e ousadia para o contexto local, que deve ter permeado o imaginário de muitos campinenses. O primeiro e o segundo pavimentos formam uma base, unificada pela utilização dos mesmos revestimentos cerâmicos (com as mesmas cores dos utilizados na residência Vieira Silva), sobre a qual se apóiam os quartos e parte da cobertura do andar inferior, elementos que formam um elegante volume triangular, branco, com poucas aberturas e que contrasta com resto da obra. Posteriormente, o arquiteto chega uma proposta muito parecida no projeto para a residência Joseph Tourton, em Recife (imagem 7). Augusto Reynaldo falece durante a execução da casa da família Loureiro Celino e quem a assume é seu primo, o arquiteto Heitor Maia Neto.

Imagem 5: Augusto Reynaldo. Residência Loureiro Celino (demolida). Campina Grande, PB, 1957-1960. Fonte: Família Loureiro Celino.

Imagem 6: Augusto Reynaldo. Residência Loureiro Celino (demolida). Campina Grande, PB, 1957-1960. Jardim com lago e escultura de Corbiniano Lins.
Fonte: Família Loureiro Celino.

Imagem 7: Augusto Reynaldo. Residência Joseph Tourton. Recife, PE, 1958.
Fonte: Naslavsky, 2004, p.141.

Maia Neto forma-se na primeira turma do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco com nítida orientação modernista. Trabalha como desenhista para Mário Russo e, nos anos 1960, associa-se a Delfim Fernandes Amorim¹⁸. Em Campina Grande, além de ter dado continuidade às obras de Reynaldo em andamento no momento da sua morte, elabora, em 1959, o projeto para a Escola Politécnica da Universidade da Paraíba, no bairro de Bodocongó, atual campus I da Universidade Federal de Campina Grande (ver imagem 8). O edifício principal, o de maior extensão, apóia-se sobre pilares em forma de V, liberando o solo para circulação e espaços de convívio. Articulado a esse pilotis encontra-se um bloco térreo, com funções administrativas, que nos remete à solução do auditório do Ministério da Educação e Saúde. Parte da estrutura dos pavimentos superiores corre pelo exterior da fachada, conferindo ao volume o aspecto de caixa suspensa. As formas livres dominam os jardins, as marquises, a casca que configura o provável auditório (no centro) e um bloco, sem função identificada, em forma de calota esférica.

¹⁸ LIMA, 2002, p.79.

Infelizmente só constroem uma pequena parte do projeto. As soluções adotadas são muito parecidas com a sua proposta para a Faculdade Católica de Pernambuco (1957-1958) (ver imagem 9), com forte influência da arquitetura carioca¹⁹.

Imagem 8: Heitor Maia Neto. Escola Politécnica da Universidade da Paraíba. Campina Grande, PB, 1959. Fonte da perspectiva: Escola..., 1959.

¹⁹ Sobre o projeto da Faculdade Católica de Pernambuco, ver Naslavsky (2004, p.146).

Imagem 9: Heitor Maia Neto. Faculdade Católica de Pernambuco. Recife, PE, 1957-1958.
Fonte: Faculdade..., 1958.

Outra imagem muito freqüente nas páginas dos jornais campinenses entre os anos de 1958 e 1959 é o projeto para um complexo que reúne rodoviária, mercado, boate, restaurante, escritórios, apartamentos e hotel, cuja construção é uma parceria entre a prefeitura municipal e a Empresa Nacional de Mercados Ltda. (ENAC). O autor não aparece em nenhuma das matérias, mas os responsáveis pela obra a descrevem como um “moderno conjunto arquitetônico, de linhas funcionais, construído com os mais avançados requisitos técnicos”²⁰. Realmente, a junção de tantas funções em um só lugar e o resultado formal do empreendimento é algo relativamente novo, “moderno”, no município.

O complexo divide-se em dois edifícios: um horizontal e outro vertical. O primeiro acolhe a rodoviária e o mercado, caracterizando-se pela seqüência de abóbadas em estrutura metálica que configura a cobertura, movimento semelhante à solução de Artigas para a rodoviária de Londrina (PR), e pela longa marquise de concreto, sob a qual ficam as plataformas de embarque (ver imagem 10). No segundo, dentro do qual estão os demais pontos do programa, as maiores fachadas são marcadas por uma grelha, onde cada quadricula é vedada por grande pano recuado de vidro (demarcando um escritório ou apartamento), e as menores possuem pequenas aberturas, soluções provavelmente associadas ao estudo dos condicionantes climáticos locais. A laje plana e impermeabilizada da cobertura forma um terraço, onde fica um pequeno bloco que abriga o restaurante e a boate (imagem 10). Só o bloco horizontal é construído.

²⁰ ESTAÇÃO..., 1958.

Imagem 10: Complexo estação rodoviária, mercado, edifício de escritórios e hotel. Campina Grande, PB, 1958. Acima, maquete do complexo. Abaixo, caixa d'água do conjunto e seqüência de abóbadas.
Fonte da maquete: Estação..., 1958.

Se Geraldino Pereira Duda não pode ser considerado o introdutor da Arquitetura Moderna em Campina Grande, com certeza ele concebe uma das obras mais significativas e de vasta repercussão para os padrões da época: o Teatro Municipal Severino Cabral (imagens 11 e 12). Seguindo as colocações presentes no texto “Templo maior das artes campinenses” (2004), a casa de espetáculos precisa corresponder à imagem de progresso que a cidade ostenta, respondendo ao clima de auto-afirmação e de otimismo progressista dos anos 1960, numa prova de que o progresso econômico observado na cidade merece uma resposta arquitetônica e cultural à altura. Assim, projetado em 1962 e inaugurado em 1963, o edifício tira partido do terreno triangular localizado na via mais movimentada da cidade (a avenida Floriano Peixoto), o que lhe confere grande visibilidade e efeitos de perspectiva, para compor um volume com arrojadas soluções plástica e estrutural, com clara influência do projeto de Niemeyer para o auditório do Parque do Ibirapuera (1951-1955), em São Paulo, e do de José Bina Fonyat para o teatro Castro Alves (1957-1958), em Salvador.

O programa distribui-se em dois volumes distintos, mas articulados. O de maior destaque e impacto visual é o bloco anterior, em forma piramidal, revestido de mármore, com pequenas aberturas nas empenas laterais iluminando pontos de circulação, teto jardim e uma ponta de oito

metros em balanço sobre a calçada. Nele, estão foyer, platéia para aproximadamente 600 lugares, dois andares de camarote, palco, bar e bateria de sanitários. O segundo é um edifício de seis pavimentos, de base retangular com suave curvatura, que possui fachada frontal (leste) vedada por grande pano de vidro que vai do primeiro ao último andar e fachada posterior (oeste) com aberturas protegidas por brises verticais e painel artístico cerâmico. Aqui ficam setor administrativo, galeria de artes, depósitos, camarins, sala de ensaios, vestiários, alojamentos, copa, bateria de sanitários e o mini-teatro Paulo Pontes (com capacidade para 80 pessoas). No projeto original esse bloco está sobre pilotis, mas no decorrer da construção resolveram fechá-lo e destiná-lo a algum ponto do programa.

Principalmente após o sucesso dessa obra, Geraldino projeta uma série de construções na cidade. Porém, o Teatro Municipal é sua criação maior, onde manipula os métodos projetuais e os elementos da moderna arquitetura brasileira com maior desenvoltura e inventividade, chegando a um resultado erudito, concebido por um jovem desenhista sem formação acadêmica.

Imagem 11: Geraldino Pereira Duda. Teatro Municipal Severino Cabral. Campina Grande, PB, 1962-1963. Fonte da foto acima e da perspectiva: <http://www.teatroseverinocabral.com.br>

4. A popularização dos elementos modernos

Como no restante do território nacional, em Campina Grande o sucesso da arquitetura moderna penetra nas mais variadas camadas sociais, ganhando contornos nem sempre eruditos. Dentre outros, a popularização da modernidade arquitetônica no nosso país já foi alvo dos estudos de Lara²¹, Arruda²² e Segawa²³. Segundo Lara, o modernismo no Brasil torna-se extremamente popular nos anos 1950, inserindo-se no cerne da identidade nacional e representando um papel fundamental na cultura brasileira a partir de então. Assim, como aponta Segawa, “elementos formais dessa arquitetura de prestígio são apropriados como modismo, quer por construtores populares, que por engenheiros, tão ciosos quanto ignorantes do conteúdo arquitetônico por trás dessas formas”.

Com a expansão da malha urbana campinense através de loteamentos nos anos 1950, consequência da especulação imobiliária, muitos construtores, engenheiros, desenhistas e mestres de obra encontram no repertório formal do modernismo brasileiro o invólucro estético que corresponde à imagem de modernidade ansiada por boa parte da população. A referência maior é a produção carioca, seja difundida através das obras construídas na cidade, como vimos, ou das revistas de circulação nacional. Nomes como o dos engenheiros Austro de França Costa, proprietário da construtora INCOTEC, Lynaldo Cavalcante e o próprio Geraldino Pereira Duda, que no começo da sua carreira trabalha de desenhista para Austro, difundem pelos quatro cantos do município edifícios e casas com essa linguagem.

Bairros como Centro, Alto Branco, Prata, São José, Liberdade, José Pinheiro, Conceição e Bodocongó, ou seja, bairros ricos, médios e operários, possuem até hoje residências e edifícios erguidos por esses profissionais, caracterizados pela presença de empenas trapezoidais, jardins com formas livres, brises, lajes planas e inclinadas para dentro (tipo borboleta), pilotis, elementos vazados, pastilhas cerâmicas, pedras, pilares em V e azulejos na fachada. Nas moradias populares as plantas não trazem nenhuma inovação, geralmente reproduzem os modelos de espacialização que foram correntes nas habitações operárias do final do século XIX e começo do XX, imbuídas dos conceitos do habitar burguês (de uma casa na “tranqüilidade” do subúrbio, cercada por jardim e destinada à família nuclear).

²¹ LARA, 2004.

²² ARRUDA, 2005.

²³ SEGAWA, 2002, p.131.

Imagem 13: Casa popular com elementos modernos construída pela INCOTEC, de Austro de França Costa. Fonte: Diário da Borborema, 13 jul. 1958.

Imagem 14: Casa popular com elementos modernos construída pela SOTENGE. Planta semelhante pode ser encontrada na vila construída para abrigar os empregados da estrada de Ferro Sorocabana, em Mayrink (ver CORREIA, 2004, p.40). Fonte: Diário da Borborema, 23 fev. 1958.

Imagem 15: Edifícios com pilar em V no centro de Campina Grande. O da esquerda é a Faculdade de Filosofia, projeto de Lynaldo Cavalcante. Fonte: Diário da Borborema, 4 mar. 1958. O da direita é um edifício comercial, sem autoria identificada.

5. Considerações finais

Como vimos, nos anos 1950, Campina Grande alinha-se aos movimentos econômicos e culturais do país, contexto que colabora para a emergência e difusão da Arquitetura Moderna na cidade, fenômeno, em parte, consoante com a renovação do ensino de arquitetura em Recife . Os patrimônios arquitetônico e urbano constituídos nesse intervalo de tempo e nos anos subseqüentes são consideráveis, extensos e guardam muitos recantos a serem descobertos e esquadrihados. Aqui só tratamos, de maneira ainda preliminar, de uma pequena parcela dessa

produção, com o objetivo maior de trazer à tona obras e profissionais pouco estudados, em sua maioria desconhecidos, mas que marcam um período de se pensar e de se fazer a arquitetura e o urbano do dinâmico e incansável processo de modernização da paisagem campinense ao longo de todo século XX.

A busca por essa modernização fez com que Campina Grande criasse um desapego por seu patrimônio material, testemunhos da sua trajetória. Hoje, praticamente nada resta dos edifícios Ecléticos do final do século XIX e começo do XX que assistiram à chegada da ferrovia e grande parte do ciclo algodoeiro. O conjunto Art Déco erguido durante as décadas de 1930 e 1940 já sofreu algumas baixas, mas sobrevive devido a uma incipiente política de preservação instaurada pela prefeitura. Com a Arquitetura Moderna não é diferente. Com exceção do Teatro Municipal, que tem seu valor reconhecido, de vez em quando somos surpreendidos pelo desaparecimento de importantes edifícios modernos, como a lamentável perda da Residência Loureiro Celino. Esperamos que este trabalho abra margem para pesquisas posteriores que se debrucem com mais afinco ao estudo e a valorização do patrimônio de Arquitetura Moderna em Campina Grande.

6. Agradecimentos

Às famílias Bezerra de Carvalho, Loureiro Celino e Vieira Silva por nos fornecer material e informações sobre a atuação do arquiteto Augusto Reynaldo em Campina Grande. A Francinaldo, que possibilitou acesso irrestrito ao arquivo do Diário da Borborema. À professora Nelci Tinem pelas sugestões.

7. Referências

- ARAGÃO, J. Guilherme de. Os candangos. **Diário da Borborema**. Campina Grande, 28 fev. 1959.
- ARANHA, Gervácio Baptista. **Campina Grande no espaço econômico regional: estrada de ferro, tropeiros e empório comercial algodoeiro**. 1991. Dissertação (Mestrado) - Centro de Humanidades, Universidade Federal da Paraíba – Campus II, Campina Grande, 1991.
- ARRUDA, Ângelo Marcos. “A popularização dos elementos da casa moderna em Campo Grande, Mato Grosso do Sul”. **Vitruvius**. <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/esp228.asp> (01/11/2005).
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. 4 ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.
- CÂMARA, Epaminondas. **Datas campinenses**. João Pessoa: Departamento de Publicidade, 1947. (Reimpressão de 1988)
- CORREIA, Telma de Barros. **A construção do habitat moderno no Brasil – 1870-1950**. São Carlos: Rima, 2004.
- DINOÁ, Ronaldo. A arquitetura de Geraldino Duda. **Diário da Borborema**. Campina Grande, 28 ago. 1988.
- EDIFÍCIO do D.E.R. **Diário da Borborema**. Campina Grande, 23 mar. 1960.
- ESCOLA Politécnica diploma segunda turma de engenheiros. **Diário da Borborema**. Campina Grande, 27 dez. 1959.
- ESTAÇÃO Rodoviária terá sua pedra fundamental sentada dia 31 de julho. **Diário da Borborema**. Campina Grande, 16 jul. 1958.
- FACULDADE Católica de Pernambuco. **Diário da Borborema**. Campina Grande, 12 jan. 1958.

- LARA, Fernando. "A insustentável leveza da modernidade". **Vitruvius**. <http://www.vitruvius.com.br/arquitexto/esp276.asp> (05/12/2004).
- LIMA, Daniele Abreu. **Arquitetura moderna nos trópicos**: exemplos de Pernambuco. Dissertação (mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2002.
- MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura Moderna no Brasil**. 2 ed. Rio de Janeiro: Aeroplano/ IPHAN, 2000.
- NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura moderna em Pernambuco 1951-1972**: as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim. Tese (doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004.
- O QUE SÃO as metas do presidente Juscelino Kubitschek. **Diário da Borborema**. Campina Grande, 4 fev. 1958.
- OLIVEIRA, Maria José Silva. Emblemas da modernidade campinense. In: GURJÃO, Eliete de Queiroz (org.). **Imagens multifacetadas da história de Campina Grande**. Campina Grande: Prefeitura Municipal / Secretaria da Educação, 2000.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. **O homem que projetou o teatro municipal**: Geraldino Duda. Campina Grande, 2003.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 2 ed. São Paulo: EDUSP, 2002.
- SINISTRADO ontem a dez quilômetros desta cidade um avião do Loide Aéreo. **Diário da Borborema**. Campina Grande, 6 set. 1958.
- TEMPLO maior das artes campinenses. Teatro Municipal Severino Cabral. <http://www.teatromunicipal.com.br> (02/11/2005).
- TINEM, Nelci, **O alvo do olhar estrangeiro**: o Brasil na historiografia da arquitetura moderna. João Pessoa: Manufatura, 2002.
- TINEM, Nelci; TAVARES, Lia; TAVARES, Marieta. **Arquitetura Moderna em João Pessoa**: a memória moderna e local de um movimento internacional. Anais do 6º Seminário DOCOMOMO Brasil. Niterói, RJ.
- VERTIGINOSO surto de construções em Campina Grande. **Diário da Borborema**. Campina Grande, 2 out. 1957.